

Réflexions sur le traitement des maladies virales

Paul Gizardin
Limoges

Résumé

L'auteur expose le traitement par isothérapie de trois virus différents : l'agent des verrues plantaires, celui de la maladie aphteuse, celui de la maladie herpétique et fait état des excellents résultats de la méthode.

Il pense qu'une extrapolation à toute espèce de virus n'est pas une simple vue de l'esprit et que, en tout état de la cause, il est licite de tenter une thérapie simple et dépourvue de toute espèce de danger.

Mots clés : Thérapeutique homéopathique - Virus

L'immense classe des virus -immense par le nombre puisqu'on en est à plus d'un millier, immense par l'importance des pathologies qu'ils entraînent- est un domaine certes bien exploré quant aux modes de vie de ces charmantes molécules et aux affections qu'elles engendrent, mais dont la thérapeutique est entièrement nulle.

Mis à part l'aspirine et le paracétamol qui atténuent les symptômes sans atteindre la cause et mis à part les traitements prétendus anti-virus qui sont dénués de la moindre activité mais qui permettent au médecin de "faire un geste", lequel au moins, occupe le malade.

L'HERPES

Comme tout le monde, j'ai été confronté au redoutable problème de l'herpès-virus. Je parle de la maladie herpétique et non des vésicules d'herpès, signatures d'un coryza ou d'une grippe, vésicules qui disparaîtront sans retour et dont le traitement recouvre celui de l'affection en cours.

La maladie herpétique est en fait une véritable infirmité qui peut s'éterniser pendant des années ou des dizaines d'années et entraîner des troubles psychologiques assez redoutables, sans parler d'une gêne importante pendant une dizaine de jours, à chaque épisode.

Labiale, elle défigure le ou la malade, oblige pendant une semaine de répondre aux questions oiseuses des personnes rencontrées :

"Tiens ! qu'avez-vous à la lèvre ? ma cousine en a eu toute sa vie (fort roboratif !), faut pas rester comme ça ! faut voir un bon médecin !".

Génitale, elle interdit tout rapport sexuel pendant une centaine de jours par an.

Formes récidivantes, à peu près périodiques-trente à quarante jours- elles obsèdent les malades parfaitement conscients au surplus de l'impuissance totale des médecins.

Au début de ma carrière d'homéopathe, j'ai attaqué le virus herpès avec l'enthousiasme des frais convertis.

Enthousiasme très vite ébréché par la résistance méchante des ennemis.

Tous les remèdes recommandés furent essayés : RHUS TOX, CROTON, RANUNCULUS, CANTHARIS, SEPIA, SULFUR, NATRUM MUR, etc... hautes, moyennes et basses dilutions avec, à terme, l'échec.

J'ai alors envisagé le virus herpès avec beaucoup plus de respect et un certain découragement.

Le hasard voulut qu'un livre rarissime me fut prêté : celui de Collet, médecin et dominicain, dans une édition de 1900 ou 1910.

Ce fut pour moi une ouverture d'esprit très importante, ou plutôt une augmentation subite du champ intellectuel médical et le début d'une application thérapeutique que j'ai abondamment utilisée sans en faire, hélas ! une systématique, ce que je regrette.

Car, à mon sens, tout malade devrait recevoir une isothérapie de plusieurs mois, quelle que soit la maladie pour laquelle il vient consulter. Ceci, je l'ai déjà écrit, mais il est toujours bon de répéter.

Par la suite, je consultai des articles de Dano, Vannier, Jousset, Fortier-Bernoville et d'autres que je déplore de ne pouvoir nommer car je commets une injustice.

Et enfin, le livre du Dr Robert Parrot : Isothérapie dans sa forme individuelle, aux Editions Doin.

Ce court passage de réminiscences fait surtout pour souligner les méandres de l'esprit humain, sa cécité et ses insuffisances.

Or donc, pour en revenir à l'herpès virus, cette bête faramine, je l'attaquai alors avec cette espèce de lance-flamme qu'est l'isothérapie.

Après quelques tâtonnements concernant les dilutions, les résultats furent assez rapides et, surtout, constants.

Le produit initial utilisé fut le sang car la lésion herpétique échappe ordinairement à tout prélèvement. Trop tôt, trop tard.

De toutes façons, la poussée herpétique étant une virémie dont la localisation est la vésicule génitale ou labiale (fessière dans un cas), le

sang contient tout ce qui est existant en matière de leucocytes, d'anticorps et d'antigènes.

La dilution qui me paraît être un optimum est la 30 CH, à raison de trois granules une fois par jour. A la condition sine qua non que le malade veuille bien se plier à un traitement au long cours : plusieurs années.

L'APHTOSE

Autre affection virale récidivante et odieuse : l'aphtose. La maladie aphteuse et non les aphtes isolés, épisodiques et éphémères.

La souche de l'isothérapie est la salive : au sommet de la poussée aphteuse on demande au malade de cracher dans un flacon à prélèvement cinq ou six fois par jour et l'on fait préparer une 30 CH.

Curieusement les malades ont préféré la présentation gouttes car, outre le traitement quotidien, ils s'en servent lors des poussées aiguës, à plusieurs reprises dans la journée, avec sédation, au moins, des douleurs.

Et là encore : du temps ! du temps ! encore du temps !

LES VERRUES PLANTAIRES

Plus brillants encore les résultats de l'isothérapie, sur la verrue plantaire.

Sur plusieurs centaines de cas, un seul échec de la méthode. A ma connaissance, aucun des médicaments unitaires recommandés par la littérature n'a jamais apporté de guérison de la maladie. Peut-être, il est vrai, par insuffisance de l'homéopathe.

En revanche, dès que les malades furent traités par l'isothérapie les résultats purent être garantis à cent pour cent, dans un délai de trente à quarante jours.

Qu'on ne dise pas qu'il s'agit d'une affection anodine, à mépriser, et que, somme toute, après un coup de curette on obtient instantanément un résultat semblable.

En fait c'est une maladie au long cours, invalidante pour un sujet jeune à qui le sport est à peu près interdit.

Il n'est jamais agréable de marcher, éternellement, sur des aiguilles !

Et le coup de curette ou l'électro-coagulation apportent un délabrement important, car il faut aller très loin en profondeur et, très souvent, la récurrence survient au bout de la cicatrisation de la plaie, un mois plus tard, car on n'a pas traité la cause.

Je ne parlerai pas des applications de rayons X qui sont une atrocité et qui, je crois, sont plus ou moins abandonnées.

Le prélèvement est fait avec une lame de rasoir, on coupe quelques lamelles de la verrue ou des verrues et l'on fait faire une dilution en 5 CH. Quatre tubes de granules suffisent pour un traitement de deux mois, à raison de trois granules matin et soir.

La verrue se détache d'elle-même.

Ces trois exemples de virus différents les uns des autres, tous les trois traités et détruits par l'isothérapie, m'amènent à une extrapolation peut-être abusive, peut-être légère, sûrement discutable : pourquoi ne pas traiter toutes les virémies de la sorte ?

Du virus à inclusions cytomégaliennes au... sida, en passant par la monocytose et... le reste.

Il me semble qu'il y a là un très grand terrain à explorer à condition de le faire systématiquement lorsqu'on se trouve en présence d'un virus même "anodin", "apprivoisé" comme un virus grippal ou le virus d'une monocytose.

Après prélèvement sanguin on peut traiter au bout de quarante huit heures, parfois au bout de vingt-quatre heures.

Lorsque des centaines de cas auront été colligés, il sera possible de tirer des conclusions que la modicité des observations que je détiens ne permet pas.

Je vais même m'aventurer dans la forêt du cancer. Je vais m'avancer sur la pointe des pieds car je n'ai qu'une intuition pour me guider et pas un commencement de preuve.

Je pense que le cancer est dû à une infestation

virale, intra-cellulaire évidemment, qui va détruire l'équilibre de ladite cellule et engendrer l'anarchie.

François Lamasson avait eu naguère, il y a une trentaine d'années, cette idée (il m'en avait longuement parlé) et l'avait mise en application. Il avait publié quelques observations selon lesquelles il avait obtenu certaines rémissions et, en tous cas, une sédation des douleurs et des agonies relativement paisibles.

Il préconisait un prélèvement sanguin et, après décantation, l'utilisation du plasma seul pour préparer une trentième centésimale. Il disait que le sang total avait donné des aggravations foudroyantes.

Je l'ai essayé dans trop peu de cas : une dizaine environ, mais je n'ai pas pu tirer de conclusions. Il est juste de dire que les familles m'avaient toujours mis en présence de cas pré-agoniques, espérant contre tout espoir une amélioration qui ne vint pas.

Je pense qu'il faudrait tester cette anodine méthode dès le diagnostic fait, avant tout stade métastatique cliniquement décelable.

Ne pas attendre l'effondrement total des défenses sous les coups de la virémie exacerbée -si virus il y a ?!

Toutes choses égales d'ailleurs, on peut rapprocher les cas métastatiques d'une septicémie où seule compte la destruction des bactéries et non l'exaltation d'une défense inexistante d'un organisme.

J'ai pleinement conscience de l'énormité de ce que j'avance et de la ténuité de mon argumentation.

Mais, pour ma défense, j'arguerai de la simplicité et de l'innocuité totale de cette thérapeutique.

Pourquoi ne pas essayer à une échelle nationale, ne serait-ce que pour démontrer la naïveté et la fausseté de mes allégations ?

Les progrès, en médecine comme ailleurs, passent par le hasard, l'empirisme et les choses dites impossibles. □